

IMPLICAÇÕES DO HOME OFFICE NO BEM-ESTAR DOCENTE NO CONTEXTO PANDÊMICO

 DOI: 10.5281/zenodo.6081504

Ariane Lima Ribeiro

*Psicóloga, Mestranda em Relações Étnicas e Contemporaneidade (UESB), Jequié,
Bahia, limaariane92@gmail.com*

Leticia da Silva Silvestre

*Licenciada com habilitação em Espanhol, Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul (UFMT), Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, lsilvestre114@gmail.com*

Livia Maria Dodds de Melo

*Mestra em Educação, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
(IFBA), Eunápolis, Bahia, livia.dodds@ifba.edu.br*

Resumo: Em 2020, o cenário mundial se transformou em decorrência da pandemia da COVID-19, e como tentativa de prevenção à disseminação do vírus, o isolamento social foi uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Diante disso, os docentes, em específico, tiveram suas atividades impactadas, com a mudança das aulas da modalidade presencial para o modo remoto e por meio das ferramentas digitais, exigindo a esses profissionais que exercessem suas funções no sistema do Home office. Com base nesse cenário, o presente artigo tem por finalidade apresentar dados da pesquisa, que indicaram como se encontram as condições de trabalho dos docentes(as) nesse contexto pandêmico, avaliando o bem-estar psicológico após a inclusão do Home office na rotina do trabalho desses profissionais. Os resultados dessa investigação foram obtidos por meio de pesquisa quali-quantitativa, através de um questionário aplicado pelo Software QuestionPro®, que garantiu o sigilo dos dados dos participantes.

Palavras-chave: Pandemia. Docentes. Home-office. Bem-Estar.

Abstract: In 2020, the world scenario changed as a result of the COVID-19 pandemic, and as an attempt to prevent the spread of the virus, social isolation was one of the recommendations of the World Health Organization (WHO). Therefore, the teachers, in particular, had their activities impacted, with the change of classroom mode to remote mode and through digital tools, requiring these professionals to exercise their functions in the Home office system. Based on this scenario, this article aims to present research data, which indicated how the working conditions of teachers are in this

pandemic context, evaluating the psychological well-being after the inclusion of the Home office in the work routine. of these professionals. The results of this investigation were obtained through qualitative and quantitative research, through a questionnaire applied by the QuestionPro® Software, which guaranteed the confidentiality of the participants' data.

Keywords: Pandemic. Teachers. Home office. Welfare.

INTRODUÇÃO

A Pandemia da COVID-19, a qual marcou 2020 pela sua proliferação nos mais diversos países do mundo, impactou em muitos aspectos: políticos, sociais, emocionais, econômicos, de saúde e educacionais. Em decorrência da facilidade de transmissão do vírus, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020) orientou o distanciamento social como medida preventiva à diminuição do contágio. Diante disso, as atividades presenciais foram reduzidas, exigindo que um grande número de funcionários das diversas áreas de atuação, adotasse o modelo remoto ou Home office, conforme apontou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), no período da primeira semana de agosto de 2020, quando se encontravam em trabalho remoto 7,9 milhões de trabalhadoras/es (IBGE, 2020).

Direcionando o contexto pandêmico para a área educacional, o Ministério da Educação publicou a portaria nº 343 de 17 de março que “Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19” (BRASIL, 2020) e orienta para a suspensão das aulas presenciais como medida para evitar o aumento de contágios, obrigando o ajuste das atividades para a modalidade do Ensino Remoto Emergencial (ERE) e exigindo adaptações e estratégias dos processos de ensino e aprendizagem. Tais providências ocasionaram mudanças na rotina dos docentes, exigindo na sua prática a utilização restrita das ferramentas tecnológicas digitais como smartphones, tablets e computadores, culminando com os desafios do Home office e com a dificuldade de acesso à Internet de qualidade.

Outro fator a ser considerado em relação ao trabalho remoto na educação foi a ruptura do contato presencial e das interações na sala de aula, que foram substituídos pelas ferramentas audiovisuais on-line e que trouxeram significativas mudanças no espaço educativo na atualidade, a esse respeito Kenski (2004) já chamava a atenção sobre o fato de que docentes e seus discentes tornam-se

desincorporados nas salas de aula virtuais, o que exige que o estabelecimento de suas relações precisem ser recuperadas por meio de novas linguagens, que os representem e os identifiquem para todos os demais. Essas linguagens ou expressões ao serem construídas precisam estar harmonizadas às propostas disciplinares, para que reincorporem virtualmente seus autores, criem um clima de comunicação, sintonia, bem como agregação entre os participantes desse grupo, o que também exige uma dedicação ainda maior dos docentes para elaborarem suas práticas de ensino com criatividade.

Com a crise sanitária instalada e por ser uma ação emergencial, o Home office que se trata de uma modalidade de trabalho que vinha, aos poucos, ganhando o seu espaço, passou a ser a alternativa fundamental de trabalho, principalmente para os docentes, que precisaram rapidamente se adequar para uma nova forma de executarem suas atividades laborais e que não tiveram, portanto, precedentes preparações, conforme alertou o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) em março de 2021.

Diante desse contexto a justificativa para a realização dessa pesquisa se dá devido a essa nova dinâmica que está sendo vivenciada pelos educadores, que exige habilidades de aspecto tecnológico como pressuposto para a prática pedagógica, além da deficiência de uma preparação adequada para esta vivência. Este cenário descrito nos instigou a refletirmos sobre a seguinte indagação: estaria o estabelecimento do Home office provocando aumento na carga-horária de trabalho do docente e causando desequilíbrios no bem-estar deste profissional no cenário atual? Destarte realizamos uma investigação, através da aplicação de questionário, que foi desenvolvido em um Software de pesquisa on-line e onde continha dez perguntas distribuídas em: sexo dos participantes, condições gerais de trabalho, mudanças ocorridas na jornada ou na carga-horária de serviço e análise da conjuntura de saúde/bem-estar causados pelo Home office. Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar e avaliar como está a carga-horária de trabalho desses profissionais, como também a percepção do sujeito sobre o seu bem-estar após a implantação do Home office em sua rotina. Para tal fim escolhemos trabalhar com um Software que garantisse o anonimato dos participantes, para que se sentissem mais à vontade em participarem, expressarem livremente o que pensam no momento de responderem as

questões e para que tivéssemos um feedback honesto sobre como realmente estão se sentindo.

Para uma melhor compreensão do contexto, este artigo pretende esclarecer sobre o que é o Home office, introduzido com o ERE e a diferenciação deste da EAD, explicar sobre o significado de bem-estar, como também, analisar o gerenciamento do tempo dos profissionais docentes participantes que estão nessa modalidade e a percepção destes a respeito de como está o seu bem-estar integrado ao Home office.

METODOLOGIA

Esta pesquisa teve a participação de trinta e nove docentes de três instituições educacionais, da Rede Pública, dos Estados da Bahia, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais que estão desenvolvendo suas atividades laborais através do Ensino Remoto Emergencial (ERE) na modalidade Home office. O levantamento dos dados foi realizado através de uma pesquisa anônima, o que garantiu a não identificação, tal como, o sigilo dos dados dos participantes e para isso utilizamos um questionário elaborado e distribuído de modo on-line pelo Software QuestionPro®, que foi enviado para os e-mails institucionais no período de 15 a 27 de março de 2021.

Tratou-se de uma pesquisa de natureza qualiquantitativa, visto tratar-se da “interpretação das informações quantitativas por meio de símbolos numéricos e os dados qualitativos mediante a observação, a interação participativa e a interpretação do discurso dos sujeitos (semântica)” (KNECHTEL, 2014, p. 106).

Sendo a análise quantitativa caracterizada como:

A investigação que abarca uma visão interpretativa e originária do mundo, o que significa que estuda as coisas em seu ambiente natural, buscando dar sentido ou compreender os fenômenos em termos dos significados atribuídos e constituídos através das práticas interpretativas do pesquisador (DENZIN e LINCOLN, 2000, p.186)

Enquanto que Demo (2013) descreve esta verificação como aquela que “não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização”, auxiliando-nos na

identificação dos fatores subjetivos referentes ao bem-estar do sujeito, enquanto que para Knechtel (2014) a investigação quantitativa é estabelecida como aquela que “está associada com a mensuração dos dados, com a experimentação e com a exata quantificação” referindo-se que para a segurança das informações levantadas esta deverá ser analisada sob o controle rigoroso dos fatos.

Quanto as questões éticas baseamo-nos na Resolução do CNS - Conselho Nacional de Saúde, nº 510, de 07 de abril de 2016, que dispõe sobre a ética em pesquisa nas ciências humanas e sociais onde o Parágrafo Único, Inciso V, estabelece que “não serão registradas nem avaliadas pelo sistema dos Comitês de Ética em Pesquisa e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa “(...) a pesquisa com bancos de dados, cujas informações são agregadas, sem possibilidade de identificação individual” (CEP/CONEP, 2016, p.2). Ao que por intermédio do Software utilizado para a coleta dos dados, foram assegurados o anonimato dos sujeitos participantes e a impossibilidade da identificação dos mesmos.

Os dados foram tabulados no Software Microsoft Office Excel® 2010, posto que o mesmo permitiu a construção de conteúdo estatístico, que associados à pesquisa bibliográfica atualizada, permitiram uma análise das informações coletadas.

DISCUSSOES

O sistema Home office voltou a ser mais fortemente adotado desde 1857 nos Estados Unidos, mas no Brasil foi mais incitado, quanto a sua utilização, em 1997 durante o acontecimento do Seminário de Perspectivas de Negócios e de Trabalho para o Terceiro Milênio e somente consolidando-se como uma modalidade de trabalho reconhecida após o estabelecimento da Lei 13.467 (BRASIL, 2017). Neste primeiro momento estava mais pertencente ao setor corporativo, devido a restrição do alcance à Internet, mas em 1995, começou a ser um método mais amplamente utilizado de trabalho, com a liberação da rede mundial de computadores no Brasil, o que estimulou a evolução dos recursos e aumentou o acesso e o uso das redes para um número cada vez maior de pessoas, conforme observou Demi Getschko (2015), ao afirmar que o Brasil se transformou em um país de pessoas conectadas.

No ramo da Educação, o Home office tem seu fortalecimento, com a ampliação da EAD (Educação à Distância), que foi reconhecida como modalidade de ensino com a instauração da Lei nº9.394 (MEC, 1996). Com isso a digitalização da educação só vem crescendo segundo a indicação do IBGE que mostrava um aumento de 47,8% do emprego do Home office entre os profissionais deste setor entre o período de 2012 e 2018. Contudo diante do cenário pandêmico da COVID-19, a aplicação do Home office vem sendo a solução encontrada e seguida pelos docentes de todo o Brasil para darem prosseguimento às suas atuações e cumprirem como as diretrizes emergenciais estabelecidas pelo governo. Diante dessa inevitabilidade surgem também novos desafios para os educadores como o de conciliarem as atividades profissionais e pessoais no mesmo espaço, além de terem tido que assimilar em um curto período de tempo novos termos, atribuições e tarefas referentes à ocupação. Por esse motivo acreditamos ser importante esclarecermos as diferenças entre Teletrabalho e Home office, assim como de EAD (Educação à Distância) e de ERE (Ensino Remoto Emergencial) que serão alguns dos termos que utilizaremos durante a apresentação dessa pesquisa.

Equivocadamente, por muitas vezes a palavra Teletrabalho é utilizada como sinônimo de Home office, o que Rafalski (2015) esclarece que o teletrabalho é toda atividade laboral que possa ser realizada em qualquer lugar que se obtenha conexão à rede e/ou à TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação), não sendo obrigatório ao trabalhador permanecer em sua residência para executar suas atividades laborais enquanto que a principal característica do Home office é a circunstância de ser desenvolvido no domicílio do funcionário, sendo suas funções trabalhistas realizadas na infraestrutura de seu ambiente doméstico. Por não precisar se deslocar para o espaço de trabalho, Hara (2011) descreve o Home office como o episódio em que se envia a tarefa para o docente ao invés deste expedir e/ou realizar seus afazeres na instituição.

No Brasil o conceito de Home Office apresentado pela Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades – SOBRATT (2016) o define como uma modalidade de atuação profissional que utiliza as tecnologias, sendo realizadas à distância, fora do âmbito onde se encontra o funcionário de maneira total ou parcial, podendo realizar-se em relação de dependência (empregado) ou de maneira autônoma (freelance), executando atividades que podem ser desenvolvidas pelos equipamentos

móveis, tais como computadores, smartphones e tablets. Morgenstern e Santos (2016) concluem que, dentre as múltiplas definições de Home Office, as seguintes peculiaridades mostram-se presentes inúmeras vezes, definindo-se então a essas características principais: (a) encontra-se em um espaço físico externo; trabalho realizado à distância; (b) tarefas desempenhadas por meio de tecnologias de informação e comunicação e; (c) alternância na organização/instituição e na relação do trabalho. Adequando esta definição para a atual realidade do profissional docente compreendemos que é uma modalidade de trabalho na qual o docente realiza as suas atividades laborais em sua residência e utilizando as ferramentas tecnológicas da informação e das comunicações ou TIC's, para cumprir com suas responsabilidades trabalhistas e sendo o Ensino Remoto Emergencial (ERE) uma delas.

Na atual realidade educacional o ERE foi instituído pela crise sanitária, o que de acordo com Behar (2020) trata-se de uma modalidade de ensino que pressupõe o distanciamento geográfico de docentes e discentes e que está sendo adotado temporariamente nos diferentes níveis de ensino, por instituições educacionais do mundo inteiro, para que as atividades escolares sejam interrompidas. Outro aspecto importante é o de que segue os requisitos do ensino presencial, com videoaulas, atividades no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), além de exigir a presença síncrona de discentes e docentes durante as aulas que acontecem através de ferramentas tecnologias digitais, tais como computador, notebook, celular, smartphone ou tablet. Diante disso percebe-se que o ERE é uma das atribuições do trabalho dos docentes que estão no sistema Home office.

Em relação à Educação à Distância (EAD) esta refere-se a um outro tipo específico de modalidade de ensino que possui um contrato próprio, em que as aulas ocorrem por meio de vídeos que são gravados em estúdio, plataformas e materiais exclusivos, ao que Behar (2020) ratifica serem primordiais para construir um modelo pedagógico, bem como, uma arquitetura pedagógica, assentada pelos conteúdos metodológicos e estratégias educativas que estão voltados para docentes, discentes, tutores e gestores. Apesar do acesso a essa modalidade também ser realizada de forma on-line, o acesso ao material de apoio, aulas e demais afazeres tem por característica serem mais adaptáveis quanto aos fatores tempo e espaço, não sendo necessária que a comunicação entre docentes e discentes aconteça

sincronamente e permitindo para os docentes uma maior flexibilização nas suas atividades.

Diante dessas novas adequações que os docentes precisaram rapidamente assimilar no seu cotidiano precisamos considerar o bem-estar psicológico desse profissional. O conceito de bem-estar pode englobar diferentes dimensões cognitivas e afetivas, os afetos, que aqui advêm da emocionalidade proporcionada pelas relações sociais e suas trocas intersubjetivas (LEITÃO et al, 2006), também são entendidos como emoções e humores, que explicam a maior parte da variância do fenômeno (Demo; Paschoal, 2016; Paschoal; Tamayo, 2008; Warr, 2007).

Paschoal e Tamayo (2008) descrevem o fenômeno do Bem-estar como a percepção de realização pessoal do sujeito e que quando relacionado à atividade ocupacional, os humores e emoções vivenciados também são incluídos. Entendemos assim que o afeto no trabalho está relacionado ao bem-estar psicológico do trabalhador.

No contexto do Home office esse bem-estar psicológico relaciona-se à seis dimensões, sendo elas: a Autoaceitação, que é a visão positiva sobre si mesmo e seus múltiplos aspectos de personalidade; as Relações Positivas com os outros, através que se estabelece através dos sentimentos de confiança, afeto e empatia; a Autonomia, sendo capaz de tomar decisões sobre seus afazeres; o Controle do Ambiente, que trata-se do domínio em controlar o seu entorno; Propósito de Vida, que define os objetivos pessoais de acordo com o significado que o sujeito tem da vida; e o Crescimento Pessoal, que é o processo contínuo de aperfeiçoamento nas diferentes etapas da vida. Quando esses aspectos não estão em sintonia, há um processo estressor-resposta, que envolve reações fisiológicas, psicológicas e comportamentais, avaliados como estressores. Um resultado desse processo, são algumas síndromes psicossociais, como a Síndrome de Burnout, caracterizado no contexto profissional pelas altas demandas e baixos recursos, sendo os principais sintomas, o sentimento de falta de energia e entusiasmo, esgotamento de recursos pessoais, redução do sentimento de realização profissional, entre outros (Maslach, 2001). Em uma pesquisa feita pela International Stress Management Association, em 2019, estimou que 32% dos trabalhadores brasileiros sofriam com esse tipo de stress e que considerando o momento atual, essa estimativa aumenta para 56% (Isma-BR, 2020). Reconhecendo tais impactos da pandemia no bem-estar psicológico

apresentaremos a seguir os resultados obtidos e as análises realizadas com o grupo de docentes que participaram desta investigação.

Quanto a variável do sexo dos participantes identificamos que 71% dos docentes que responderam ao questionário eram do sexo feminino. Esse resultado indica que com relação à profissão da docência, o sexo feminino é maioria, conforme indica Carvalho (2018), afirmando que na área da educação, cerca de 80% do corpo docente é formado por mulheres, considerando a real importância de discussões de gênero, assim como as de raça e classe social e o último censo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2018), no qual também registra que 80% dos docentes no Brasil são do sexo feminino.

Ainda sobre a discussão do sexo feminino ser maioria na profissão docente, Vianna (2001) traz essa reflexão em seu estudo no qual levanta que o primeiro censo realizado pelo MEC no ano de 1997 já indicava que as mulheres eram maioria nesta área de atuação. Devemos considerar que esta situação tem o seu contexto histórico o qual indica a presença marcante das mulheres no magistério, desde o século XIX, na então “educação doméstica”. Tal indicativo pode estar relacionado a um fator sociocultural no qual coloca-se a mulher no papel de cuidadora e salientamos que diante dos desafios enfrentados nesse momento pandêmico, as mulheres docentes desenvolvendo suas atividades em Home office, torna-se relevante a problematização das relações sociais de gênero, uma vez que a mulher tem conciliado o cotidiano exaustivo de trabalho, aos afazeres domésticos, além do âmbito familiar. De acordo com Hirata e Kergoat (2007), o pensamento crítico da conciliação não pode se desenvolver fora do contexto de reflexão sobre as modalidades de reprodução da servidão doméstica ainda mais agravada com inserção da vida profissional no âmbito familiar.

O panorama exposto pode se confirmar quando analisamos as respostas referentes as condições de trabalho onde 87,18% dos participantes afirmaram que realizam outras atividades além do Home office. Desse total 52,48% realizam atividades relacionadas ao cuidado coletivo, conforme observamos que 37,14% realizam atividades domésticas e 15,34% cuidam da família, enquanto que apenas 7,42% indicaram que fazem atividades de autocuidado como esportes, 19,33% estudam e apenas 4,95% possuem outros vínculos empregatícios.

Com relação ao aumento da jornada de trabalho 67,8% assinalaram a ocorrência de acréscimo o que chamou a nossa atenção, particularmente quanto a quantidade de horas trabalhadas sendo que antes da pandemia os que trabalhavam mais de 8 horas por dia aumentou de 18% para 42%, também havendo acréscimo de 78,6% na quantidade dos dias trabalhados semanalmente, onde indicaram que atualmente trabalham 6 dias na semana ao que antes da pandemia a média era de 4 dias de trabalho semanal. Para Hypolito, Vieira e Pizzi (2009), o processo de intensificação do trabalho docente pode ser sintetizado, entre outros fatores, como processo que conduz à redução do tempo para descanso na jornada de trabalho; implica falta de tempo para atualização e requalificação profissional e potencializa a sobrecarga de trabalho. Ademais, aumenta o isolamento ao reduzir as chances de interação e participação coletiva de trabalho, limitando as possibilidades de reflexão crítica conjunta para a luta e a defesa da saúde. Em síntese, pode-se afirmar que as modalidades de trabalho remoto de professoras e docentes possuem a marca da combinação intensiva e extensiva do tempo de trabalho associado à precarização das condições laborais sob a determinação histórica de novos padrões gerenciais em tempos de excepcionalidade de trabalho (Rodrigues et al., 2020).

Quanto as dimensões relacionadas ao bem-estar psicológico, quando perguntados sobre como percebem suas condições de trabalho, 53% descreveram como sendo ruins. Dejours (1992) indica que este aspecto tem como fatores determinantes as condições físicas e emocionais de trabalho dos docentes, referindo-se ao processo burocrático, o trabalho repetitivo e a insegurança sobre como está desenvolvendo o seu trabalho, além dos controles externos que envolvem o trabalho do docente devido a falta de autonomia. Trazendo essas indicações para as atividades em Home office indica-se um agravamento dos fatores que estão diretamente ligados às alterações psicossociais, causando, por esse motivo, um grande esforço físico e mental do docente com consequências em sua saúde, conforme indica Glina (2020) e esses fatores têm por consequência o estresse do professor e a diminuição da qualidade da sua aula.

Esses indicativos mostram a importância de olharmos com atenção para as dimensões emocionais que afetam o bem-estar dos docentes nesse contexto de isolamento social. Por certo, as lutas históricas de resistência dos trabalhadores colocam limites à acumulação e exploração, redefinindo e implementando direitos

sociais e trabalhistas (Druck, 2011). Diante disso, é necessário adotar medidas de vigilância sobre o trabalho e o bem-estar do docente.

Esses resultados são a expressão do que Freire e Faundez (2017), descreve das classes sociais que sofrem opressão e alertam que é fundamental à estruturação de planos de ação político-pedagógicos, voltados para a luta do setor da Educação, com ações coletivas de trabalhadores(as). Nos alertando para a uma visão ampliada de educação e bem-estar psicológico (Souza, Pina e Souza, 2019).

No item sobre os principais sintomas apresentados pelos docentes após o início do Home office destacamos que 68% estão apresentando quadros de ansiedade; 66% relataram episódios de insônia e 58% descreveram sentimentos de inutilidade. De acordo com o CID/11 - Código Internacional de Doenças (2018) ansiedade é descrita como sentimento de preocupação excessiva voltada para múltiplas situações do dia a dia como família, saúde, trabalho e se manifesta juntamente com tensão muscular, inquietação motora, dificuldade em manter a concentração, hiperatividade, nervosismo, irritabilidade, distúrbio do sono, dentre outros sintomas que se fazem presentes por vários meses. Este quadro traz consequências prejudiciais ao bem-estar do sujeito no que concerne a sua ocupação laboral, ao âmbito familiar, social e em outras áreas de desempenho. Oliveira (2006) informa que estas manifestações geralmente vêm acompanhadas de sentimento de inutilidade, apatia, desmotivação, bem como sintomas psicossomáticos como choro frequente, angústia, fobias, crises de pânico, o que identifica como sendo sintomas característicos da Síndrome de Burnout segundo Carlotto (2002).

Este panorama analisado expressa as condições em que o docente está exercendo suas funções no sistema Home Office e demonstra o quão indispensável se faz reconhecer e respeitar o ser humano em sua totalidade e considerar o bem-estar físico e psicológico destes profissionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a seriedade e a complexidade da temática, faz-se inevitável salientar a importância de se proceder com cuidado ao se tentar elaborar um fechamento sobre este assunto do bem-estar entre os docentes na conjuntura da

pandemia. Através desse estudo realizado, percebe-se que se faz essencial conhecer, analisar e compreender toda a dinâmica relacionada aos impactos que as mudanças na rotina impostas pelo Home office podem causar no bem-estar psicológico do sujeito e desenvolvendo sintomatologias físicas e psíquicas presentes no cotidiano dos profissionais das diversas áreas.

No enquadre apresentado neste trabalho, abarcamos os profissionais da área de educação que estão trabalhando no sistema de Home office, mas não podemos deixar de pensar naqueles que por falta de uma infraestrutura adequada, bem como diversos outros motivos não conseguem desenvolver suas atividades a contento. Percebe-se que o a ausência do Bem-estar psicológico está fortemente associado ao grau de satisfação com o tipo de trabalho que se exerce, à forma como lidamos com os percalços da rotina laboral e ao tempo que o sujeito está exposto às exigências do trabalho. Outro fator importante é o de compreender que o trabalho é fonte de reconhecimento e inserção social, sendo colaborador significativo na construção da identidade do sujeito, bem como fonte de sua sobrevivência.

Ressaltamos que o docente tem o papel de auxiliar no processo de transformação social compartilhando informações, instigando a reflexão nos sujeitos, motivando à investigação, colaborando assim na formação de cidadãos. Por isso é de suma importância que este profissional esteja de forma integral em boas condições de trabalho, principalmente no fator psicoemocional para exercer seu papel com qualidade, sem prejudicar sua saúde e sua vida laboral. Contudo, espera-se que os resultados apresentados possam fomentar a necessidade de novas pesquisas e questionamentos sobre a prática docente principalmente posteriormente a pandemia, sobretudo devido a importância de prevenção de doenças ocupacionais desenvolvidas pela falta do sentimento de bem-estar, objeto da presente pesquisa.

Os resultados deste estudo mostram a urgência de se pensar em um redimensionamento da organização do trabalho na atualidade, que entenda os fenômenos psicossociais que envolvem este âmbito e que vise uma política educacional que atenda ao docente como um todo, dando ênfase à sua saúde e bem-estar.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, Tânia Maria; GODINHO, Tiana Mascarenhas; REIS, Eduardo José Farias Borges e ALMEIDA, Maura Maria Gomes de. Diferenciais de gênero no trabalho docente e repercussões sobre a saúde. *Revista Ciência e saúde coletiva* (online). 2006, vol.11, n.4

BEHAR, Patrícia Alejandra. O Ensino remoto emergencial e a educação a distância. *Jornal da Universidade*, 6 jul. 2020. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/coronavirus/base/artigo-o-ensinoremotoemergencial-e-a-educacao-a-distancia>. Acesso em 15 de mar. de 2021.

BENDASSOLLI, Pedro Fernando; BORGES-ANDRADE, Jairo Eduardo. Significado, significação e tensões no trabalho. *Revista Psicologia Organizacional e do Trabalho* (online), Florianópolis, v.15, n.1, p.71-81, mar. 2015.

BERNARDO, Márcia Hespagnol. *Trabalho Duro, Discurso Flexível: uma análise das contradições do toyotismo a partir da vivência dos trabalhadores*. São Paulo: Expressão Popular, 2009.

BLANCH-RIBAS, Josep Maria; CANTERA, Leonor. *A Nova Gestão Pública de Universidades e Hospitais: aplicações e implicações*. Espanha: Universidade de Oviedo, 2011.

BORGES, Livia de Oliveira; MOURÃO, Luciana. *O trabalho e as organizações: atuações a partir da psicologia*. Porto Alegre: Artmed, 2013.

BORSOI, Izabel Cristina Ferreira. *Trabalho e Produtivismo: saúde e modo de vida de docentes de instituições públicas*. São Paulo: Cadernos de Psicologia Social do Trabalho (USP), 2012.

BRASIL. Portaria n. 343, de 17 de março de 2020. Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. Brasília: Casa Civil, 2020b. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-demarco-de-2020-248564376>. Acessado em 15 de mar. de 2021.

BRASIL. Decreto No 4.829, de 3 de setembro de 2003. Dispõe sobre a criação do Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br, sobre o modelo de governança da Internet no Brasil, e dá outras providências, 2003. Disponível em: . Acesso em: 19 de março de 2021.

BRIDI, Maria Aparecida et al. *O trabalho remoto/home-office no contexto da pandemia COVID-19*. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, Grupo de Estudos Trabalho e Sociedade, 2020. Disponível em: https://www.eco.unicamp.br/remir/images/Artigos_2020/ARTIGO_REMIR.pdf. Acessado em 14 de mar. de 2021.

CARLOTTO, Mary Sandra. A Síndrome de Burnout e o Trabalho Docente. *Revista Psicologia em Estudo* (online). 2002, 7(1), 21-29. Disponível em: acesso em 15 de março de 2021.

DA SILVA BERNARDO, Kelen Aparecida; MAIA, Fernanda Landolfi; BRIDI, Maria Aparecida. As Configurações do Trabalho Remoto da Categoria Docente no Contexto da Pandemia Covid-19.: *Novos Rumos Sociológicos*, v. 8, n. 14, p. 8-39, 2020. Disponível em:

<https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/NORUS/article/view/19908/12416>.

Acessado em 14 de mar. de 2021.

FREIRE, Paulo; FAUNDEZ, Antonio. *Por uma pedagogia da pergunta*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. Disponível Em:

http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/paulofreire/paulo_freire_por_uma_pedagogia_da_pergunta.pdf. acesso em: 25 de março de 2021.

GLINA, Débora Miriam Raab. et al. *Saúde Mental e Trabalho: uma reflexão sobre o nexos com o trabalho e o diagnóstico, com base na prática*. Rio de Janeiro: Cadernos de Saúde Pública, 2015

DELCOR, Núria Serre et al. *Condições de Trabalho e Saúde dos Professores*, Bahia, Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 187-196, fev. 2014. Disponível em. Acesso em 13 de março de 2021.

DEMO, Pedro. *Metodologia do Conhecimento Científico*. São Paulo: Atlas, 2013.

ESTEVE, José Manoel. *Mal-estar Docente: a sala de aula e a saúde dos professores*. São Paulo: Edusc, 1999.

FERREIRA, João Batista; MENDES, Ana Magnólia. *A Sabedoria Prática: estudo com base na psicodinâmica do trabalho de criação literária*. *Rev. Psicol., Organ. Trab.*, Florianópolis, v.12, n.2, p.141-154, ago. 2012. Acesso em 09 de março de 2021.

FERREIRA, Raquel Conceição, SILVEIRA, Alessandra Pastore da, SÁ, Maria Aparecida Barbosa de, FERES, Sara de Barros Lima, SOUZA, João Gabriel Silva, & MARTINS, Andréa Maria Eleutério de Barros Lima. *Transtorno Mental e Estressores no Trabalho Entre Professores Universitários da Área da Saúde*. *Revista Trabalho, Educação e Saúde*, Rio de Janeiro, v. 13, supl. 1, p. 135-155, 2015.

FONSECA, João José Saraiva da. *Metodologia da Pesquisa Científica*. Fortaleza: UEC, 2002.

FREITAS, Luiz Carlos de. *Os Reformadores Empresariais da Educação: da desmoralização do magistério à destruição do sistema público de educação*. Educ. Soc. Campinas, 2018.

FREUD, Anna. *O Ego e os Mecanismos de Defesa*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.

JUNQUEIRA, Carlos & MULS, Leonardo Marco. *O Processo de Pauperização Docente: contemporaneidade e educação*. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.

LAPO, Flavinês Rebolo; BUENO, Belmira Oliveira. *Professores, Desencanto com a Profissão e Abandono do Magistério*. *Caderno de Pesquisa*. São Paulo, n. 118, p. 65-33 88, Mar. 2003.

MALLOY-DINIZ, Leandro; COSTA, Danielle; LOUREIRO, Fabiano; MOREIRA, Lafaiete; SILVEIRA, Brenda; SADI, Herika; SOUZA, Tércio; SOARES, António; NICOLATO, Rodrigo; PAULA, Jonas Jardim de; MIRANDA, Débora; PINHEIRO, Mayra; CRUZ, Roberto; SILVA, António. *Saúde mental na pandemia de COVID-19: II*

CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE 10 a 14 de maio de 2021 considerações práticas multidisciplinares sobre cognição, emoção e comportamento. Debates em psiquiatria – ahead em print, 2020, p. 2-24.

MASLACH, C. (1993). Burnout: a multidimensional perspective. In W. B. Schaufeli, C. Maslach & T. Marek (Orgs.), *Professional Burnout: recent developments in theory and research*. New York: Taylor & Francis, 2015.

MENDES, Ana Magnólia Bezerra. Aspectos Psicodinâmicos da Relação Homem-trabalho: as contribuições de C. Dejours. *Psicol. cienc. prof.*, Brasília, v. 15, n. 1-3, p. 34-38, 1995

MEDEIROS, Solene Nobre de; MARTINS, Soraya Rodrigues; MENDES, Ana Magnólia. Sofrimento e Defesa: análise psicodinâmica do trabalho de monitoramento aéreo de trânsito. *Trivium*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, p. 74-90, jun. 2017.

NEVES, Mary Yale Rodrigues; SILVA, Edith Seligmann. A Dor e a Delícia de Ser (Estar) Professora: trabalho docente e saúde mental. Rio de Janeiro: Estudos e Pesquisas em Psicologia, 2006.

OLIVEIRA, Eloisa da Silva Gomes. O “Mal-estar Docente” como Fenômeno da Modernidade: os professores no país das maravilhas. Rio de Janeiro: Ciência e Cognição, 2006.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Relatório do Panorama Laboral. Brasília: OIT, 2016.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. CID-10 Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. 10a rev. São Paulo: Universidade de São Paulo; 1997. vol.1.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE – OMS. Relatório sobre a Saúde no Mundo, 2020.

PEREIRA, Luiza. Os Professores como Profissão de Risco. Coimbra: Educare, 2000, p. 05. Disponível em: <http://www4.fe.uc.pt/fontes/trabalhos/2008022.pdf>. acesso em 25 de março de 2021.

PORTO, Lauro Antônio; CARVALHO, Fernando Martins; OLIVEIRA, Nelson Fernandes; NETO, Annibal Muniz Silvany; ARAUJO, Tânia Maria; REIS, Eduardo José Faria Borges; DELCOR, Núria Serre. Associação entre Distúrbios Psíquicos e Aspectos Psicossociais do Trabalho de Professores. São Paulo: Revista de Saúde Pública, 2006.

SANTOS, Boaventura de Sousa. A cruel pedagogia do vírus. Coimbra: Edições Almedina, S/A, 2020.

SILVEIRA, Juliano. O teletrabalho coletivo durante a pandemia da Covid-19: um relato de experiência na educação infantil de Florianópolis. *Zero-a-Seis*, v. 23, n. Especial, p. 316-332, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/zerosais/article/view/76802/45386>. Acesso em 14 de mar. de 2021.

SLAUGHTER, Sheilla e LESLIE, Larry. *Capitalismo Acadêmico: política, políticas, e a universidade empreendedora*. Baltimore: Universidade de Johns Hopkins, 1997.

SOUZA, Anna Maria Ferreira; NETO FILHO, Mário Alves. *Uso de Medicamentos Ansiolíticos por Docentes da Rede Estadual de Educação na Cidade de Cacoal – RO*. Maringá: Uningá, 2010.

SPECTOR, Paul Edward. *Psicologia Industrial e Organizacional: pesquisa e prática*. Nova Iorque: John Wiley & Sons, 2000.

UNESCO – Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. A UNESCO reúne organizações internacionais, sociedade civil e parceiros do setor privado em uma ampla coalizão para garantir a #AprendizagemNuncaPara.

Publicado em 26 mar. 2020. Disponível em: <https://pt.unesco.org/news/unesco-reune-organizacoes-internacionais-sociedade-civil-e-parceiros-do-setor-privado-em-uma>. Acesso em: 5 de março 2021.

VADE MECUM DO COVID-19. Leis e Portarias. Brasil, 27 de abril de 2020.

XIMENES, Salomão; FERNANDO, Cássio. *Coronavírus e a “volta às aulas”*. 31 de mar. 2020. Disponível em: <https://diplomatie.org.br/coronavirus-e-a-volta-as-aulas/>. Acesso em: 01 abr. 2021.

VYGOTSKY, L. S. *A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores*. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 191p.

VILARINHO, Karina Pereira Bastos; PASCHOAL, Tatiane; DEMO, Gisela. *Teletrabalho na atualidade: quais são os impactos no desempenho profissional, bem-estar e contexto de trabalho?* Revista do Serviço Público, v. 72, n. 01, p. 133-162, 2021.

WHO – World Health Organisation. *Rolling updates on coronavirus disease (COVID-19)* 2020. Disponível em:

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/events-as-they-happen>. Acesso em: 20 fevereiro de 2020.

YAMASHITA, Evelyn Biasi; DOS SANTOS, Gabriela Thome. *Limitações Físico-laborais e Sofrimento Psíquico: o atendimento psicológico a sujeitos que vivenciam a incapacidade laboral*. Seminário de Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 39, n. 2, p. 117-128, dez. 2018.